

113 años educando con amor: La historia de la Escuela Rosa Armengola Ochoa Alva

Omar Ruíz Ruíz ¹

07 de mayo de 2024

I. Antecedentes de la creación de la I.E N° 00162

La Institución Educativa Rosa Armengola Ochoa Alva tiene una rica historia que se remonta a los primeros años del siglo XX. Fundada en 1911 durante el gobierno del presidente Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Inicialmente se estableció como la Escuela Urbana de Segundo Grado Pre Vocacional de Mujeres N.º 182 según la R.M. N.º 6577-112, bajo la dirección de la señorita Prof. Rosa Armengola Ochoa Alva (Sandoval, 2018) , una educadora comprometida con la formación de niños y adolescentes de la localidad de Saposoa de la Provincia de Huallaga.

Con el paso del tiempo, la institución experimentó muchos cambios, reflejando el desarrollo y las necesidades de la comunidad. En 1966 la institución fue modificada por R.M. N.º 135, siendo renombrada como Pre Vocacional de Mujeres N.º 162, bajo la dirección de la Prof. Ana Luisa Rengifo de Malca. En el año de 1967 el Padre Teodoro (Sánchez, 2014) en vista que nuestra comunidad era muy católica decide donar la imagen de la Virgen de Fátima a la institución educativa motivo por el cual siempre se la venera y hacen festividades en su honor todos los 13 de mayo de cada año.

Pasado el tiempo la Profesora Ana Luisa decide gestionar ante la Unidad de Educación Tarapoto para cambiar el nombre del centro educativo por “Virgen de Fátima”, lamentablemente dicha solicitud fue desestimada por las autoridades de dicho momento.

Posteriormente, el 14 de marzo de 1979 se emite la R.M. N.º 302 donde establece definitivamente cambiar a Escuela Primaria de Menores Mixta “Rosa Armengola Ochoa Alva”, en honor a la dedicación y legado de su fundadora, bajo la dirección del Prof. Miguel Archenti Rengifo. La influencia de la Prof. Ochoa Alva trascendió su tiempo, dejando una huella imborrable en la comunidad educativa. Su compromiso con la enseñanza y el desarrollo integral de sus alumnos ha sido recordado y valorado a lo largo de los años. (Rengifo, 2014)

Rosa Armengola Ochoa Alva dedicó años de servicio a la educación, guiando a generaciones de estudiantes hasta mayo de 1917, cuando presentó su renuncia a la Municipalidad Provincial debido a las limitaciones económicas que enfrentaba, demostrando su compromiso y sacrificio por la educación a pesar de las dificultades. Lamentablemente hay poca información con respecto a su labor educativa en los años posteriores. Imaginamos que continuó con loable trabajo por los niños de la provincia.

¹ Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ricardo Palma y desde el 2015 creador de contenidos históricos en el Facebook “Zapo Sua antigua” relacionados con la Amazonía peruana, principalmente en búsqueda de la historia y evolución del pueblo de Saposoa a través de los tiempos.

II. Apuntes biográficos

Según la lápida que se encuentra en el Camposanto del Segundo Cuartel “Arcángel San Miguel” la profesora Ochoa Alva nació el 30.IV.1893 en el distrito de La Habana ², provincia de Moyobamba en el departamento de San Martín y falleció el 08.III.1967 en el distrito de Saposoa. Sus padres fueron Don Ochoa Ruíz y Dola Adelaida Alva, ambos naturales de Moyobamba.

En un primer momento su hogar (probablemente alquilado) estaba ubicado en la Av. Lima, en el segundo cuartel junto al ex parque de La Concordia, dicho terreno era muy grande. Según nuestro amigo Marcos Cárdenas Vásquez recuerda que: *“...en el centro de dicho predio había un inmueble con techo de palmas, tarrajado interior y exteriormente. La huerta tenía árboles frutales, rodeado por cercos y adornada de plantas de cucardas que florecían todo el año”*. Cuando él ya salió de Saposoa el año 1967, en esta propiedad vivía Don Ezequías Hidalgo y familia. Posteriormente se trasladó a las intersecciones del Jr. Comercio y Jr. Saposoa muy cerca de la institución que lleva hoy su nombre. Posteriormente la casa fue comprada por Don Armando Peñaherrera Dávila hijo de Doña Rosario Dávila Tello natural de La Habana quien fue criada como hija por la Profesora Ochoa. Debido a esta estrecha relación que existía entre ellos, la familia Peñaherrera hizo donación de un retrato de tan ilustre profesora. Lamentablemente en la última visita del año 2017 no se pudo ubicar quizás desapareció debido a los muchos cambios suscitados en el trabajo de remodelación de la institución.

III. Remembranzas

Cuando era niña la Prof. Isabel Seijas Ríos conoció a la Profesora Ochoa: *“...era alta, espigada, de cabellos largos, con un timbre de voz muy especial, le gustaban las plantas. Era la persona más culta de aquellos tiempos. Atendía también con especial interés a los padres de familia”*.

Algunos de sus discípulos continúan la Prof. Seijas serían: Rosaura Hidalgo de del Águila, Alcidia Seijas, Aurosa Rodríguez de Mosquera, también doña Teresa de Jesús Salinas Peñaherrera.

² En el 2017 revisando la Biblioteca Escolar del Rosa Armengola Ochoa encontré el libro (Cód. Inv. N° 489) del Prof. Fidel Cachay titulado "La Habana: Punto cósmico de la libertad de los pueblos amazónicos" en cuya primera página realizó una dedicatoria indicando que la Prof. Ochoa es hija del pueblo histórico de La Habana.

IV. Fotografías

Foto 1. Docentes de la gloriosa I.E. Rosa Armengola Ochoa Alva.

Profesores: Marlene Pérez, Aida Rojas Vásquez, Melita Vargas, Ana Luisa Rengifo Sánchez, Luisa Ríos, Natalia Panduro Angulo, Edwin Maldonado Vásquez, Loisit Villar Cárdenas, Gonzalo Cárdenas, Enith Rengifo Villacorta, Kimerche Escalante Rengifo, Esther Chávez Cárdenas, Armando Peñaherrera Dávila, Rogelio Cárdenas.

Foto 2. I.E. Rosa Armengola Ochoa Alva. Promoción 1982 “Micaela Bastidas”.

Profesores: Esther Chávez Cárdenas, Angélica Pérez Cárdenas, José Raúl Seijas Valles, Aída Rojas Vásquez, Salatiel Ríos Chávez, Ana Luisa Rengifo Sánchez

Foto 3. I.E. Rosa Armengola Ochoa Alva. Gruta Virgen de Fátima.

Alumna Rosalía Ruíz Cárdenas

Profesores: Sidlia Panduro Ríos, Armando Armas Tello.

Foto 4. Ruíz, O. (2017). Lápida Rosa Armengola Ochoa Alva

V. Referencias bibliográficas

Cachay Huamán, Reiser Fidel. (2004). La Habana: Punto cósmico de la libertad de los pueblos amazónicos.

Cerrón Rengifo, Manuel (2014). I.E. N° 0162 "Rosa A. Ochoa Alva" Programa General 103 Aniversario 1911-2014.

Ochoa Alva, Rosa Armengola (30 de 05 de 1917). La vida en provincias. Diario El Mayo, págs. 2-3. Recuperado el 06 de 09 de 2020

Peñaherrera Dávila, Armando. (11 de 06 de 2022). Conversación personal sobre el descubrimiento y origen del nombre del petroglifo de Siracuna. (O. Ruíz Ruíz, Entrevistador)

Pereyra Sandoval, Roger (07 de 05 de 2018). Zapo Sua antigua. Recuperado el 08 de 05 de 2018. Comentario sobre el Centenario de la I.E Rosa Armengola Ochoa Alva: <https://www.facebook.com/sapozua>

Rengifo Sánchez, Ana Luisa. (16 de 07 de 2014). Conversación personal sobre la "Historia de la I.E N° 0162". (O. R. Ruíz, Entrevistador)

Fotografías

Foto 1. Ludeña Cárdenas, J. (2020, 17 mayo). Docentes de la gloriosa I.E. Rosa Armengola Ochoa Alva. Recuperado 7 de mayo de 2024, de <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219512696941116&set=a.3590388031417>

Foto 2. Ludeña Cárdenas, John. (2020, 17 mayo). I.E. Rosa Armengola Ochoa Alva. Promoción 1982 "Micaela Bastidas". Recuperado 7 de mayo de 2024, de <https://www.facebook.com/photo?fbid=10219512262410253&set=a.3590388031417>

Foto 3. Ruíz Ruíz, Omar. (2010). [Fotografía]. Gruta Virgen de Fátima. Alumna Rosalía Ruíz Cárdenas. Colección Personal "Zapo Sua antigua".

Foto 4. Ruíz Ruíz, Omar. (2017). Lápida Rosa Armengola Ochoa Alva [Fotografía]. Camposanto Arcángel San Miguel. Fotografía tomada el 23 de diciembre de 2017